

ОЗУҚАЛАРНИ ВИТАМИНЛАР БИЛАН БОЙИТИШДА МУҚОБИЛ МАНБАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

¹Назирова Рахнамохон Мухторовна, ²Атамухамедова Масъудахон Рахимжановна

¹Т.ф.д., в.б.профессор, ФарПИ, ²катта ўқитувчи, ФарПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859077>

Аннотация. Паррандаларни озиклантиришнинг асосий вазифаси генетик жиҳатдан белгиланган маҳсулдорликни амалга оширилишини таъминлаш, маҳсулот сифатини яхшилаш ва унинг таннархини пасайтиришдан иборат. Озиклантириши самарадорлигига турли хил омилларнинг бутун бир комплекси таъсир қилади, масалан, рационнинг тулақонлиги, озуқа сифати, озуқаларни фойдаланишга тайёрлиги, паррандаларнинг келиб чиқиши, уларнинг ёши ва маҳсулдорлик даражаси, соғлиқ ҳолати, ирсият, технологик юкламалар ва бошқалар.

Паррандаларнинг рационда табиий ва сунъий келиб чиқишига эга маҳсулотлардан, шунингдек иккиламчи хом ашёлардан мунтазам фойдаланиш унинг микроэкологик статусини меъёрлаштириб, организмнинг физиологик функциялари, биокимёвий реакциялари ва психологик хатти-ҳаракатларини бошқаради.

Мазкур мақолада паррандалар озуқаларини бойитишда муқобил манбалардан, жумладан Республикамиз ҳудудларида етиштирилаётган қовоқнинг Ширинтой навидан олинган паста билан бойитиш ва олинган бойитилган озуқанинг паррандаларнинг маҳсулдорлиги ва тирик вазнинг ортиши ва кунлик вазн қўшилишига таъсирини ўрганиш бўйича олиб борилган тадқиқот натижалари келтирилган.

Калим сўзлар: қовоқ, премикс, витаминлар, қовоқ пастаси, биологик фаол моддалар, паррандалар маҳсулдорлиги, тирик вазн ва ўртача суткалик вазн ўсиши.

Аннотация. Основной задачей кормления птицы является обеспечение реализации генетически обусловленной продуктивности, повышение качества продукции и снижение ее себестоимости. На эффективность кормления влияет целый комплекс различных факторов, например, полнота рациона, качество кормов, готовность к использованию кормов, происхождение птицы, возраст и уровень продуктивности, состояние здоровья, наследственность, технологические особенности, нагрузки и т.д. Регулярное использование в рационе птицы продуктов природного и искусственного происхождения, а также вторичного сырья нормализует её микроэкологический статус, контролирует физиологические функции, биохимические реакции и психологическое поведение организма. В данной статье представлены результаты исследований по обогащению кормов птицы из альтернативных источников, в том числе пастой, полученной из тыквы сорта Ширинтой, выращиваемой в регионах нашей Республики и влияние полученных обогащенных кормов на продуктивность птицы и прирост живой массы и суточный привес.

Ключевые слова: тыква, премикс, витамины, тыквенная паста, биологически активные вещества, продуктивность домашней птицы, прибавка живой массы и средней суточной массы.

Abstract. The main objective of poultry feeding is to ensure the implementation of genetically determined productivity, improve product quality and reduce its cost. The efficiency of feeding is influenced by a whole range of different factors, for example, the completeness of the diet, the quality of feed, the readiness to use feed, the origin of the bird, age and level of

productivity, health, heredity, technological features, loads, etc. Regular use of products of natural and artificial origin, as well as secondary raw materials, in the poultry diet normalizes its microecological status, controls physiological functions, biochemical reactions and psychological behavior of the body. This article presents the results of studies on the enrichment of poultry feed from alternative sources, including paste obtained from pumpkin of the Shirintoy variety, grown in the regions of our Republic, and the effect of the resulting enriched feed on poultry productivity and live weight gain and daily weight gain.

Keywords: *pumpkin, premix, vitamins, pumpkin paste, biologically active substances, poultry productivity, increase in live weight and average daily weight.*

Кириш: Қишлоқ хўжалигини экологизациялаш паррандачилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришда синтетик қўшимчалардан фойдаланишни минималлаштириш талабини тақозо этади. Бу муаммони фақат табиий ўсимлик материалларидан энергия тежовчи технологиялар ёрдамида олинган витаминларнинг табиий манбалари мавжуд бўлганда ҳал қилиш мумкин.

Ўзбекистонда бундай хом ашё намуналарига минтақада анъанавий тарзда етиштириладиган ва катта майдонларни эгаллаган экинлардан қовоқ мевалари киради.

Қайта ишлашнинг ноанъанавий усулларини излаш, қишлоқ хўжалигида ушбу хомашёдан ишлаб чиқаришда комплекс фойдаланиш даражасини ошириш, кам чиқиндили ва ресурстежамкор технологияларни ишлаб чиқиш асосий вазифа ҳисобланади. Қовоқ меваларини қайта ишлаб олинган маҳсулотлар паррандачиликда қўлланилиши мумкин. Сўнги ўн йилликда Ўзбекистон Республикасида саноатнинг ушбу тармоғи жадал ривожланди. Бройлер гўшти етиштириш янада тез суръатларда ўсди. Мутахассисларнинг фикрича, яқин келажакда таркибида витаминлар ва бошқа биологик фаол моддалар мавжудлиги сабабли шифобахш хусусиятларга эга тухум ва парранда гўшти ишлаб чиқариш ушбу соҳанинг муҳим йўналишларидан бири бўлиши керак.

Шу муносабат билан, хилма-хил функцияларга эгаллиги туфайли каротиноидлар катта қизиқиш уйғотмоқда: улар ҳайвонларнинг ўсиши, ривожланиши ва кўпайишидаги барча асосий биокимёвий жараёнларда иштирок этадилар, эркин радикалларнинг оксидланиш реакцияларида ретинолнинг асосчиси ҳисобланади; органик ва минерал моддаларни хужайра мембраналари орқали ўзлаштирилишига, ёруғликни ютилишига хизмат қилади ва унинг ортиқча миқдоридан химоя қилади. Каротиноидлардан А провитамини ва айниқса сўнги вақтларда антиоксидантлар сифатидаги роли батафсил ўрганилди.

Парранда гўшти ва тухумнинг истеъмол хоссалари сифати парранда озукаси ва унинг таркибига қўшилган қўшимчаларга боғлиқ. Парранда озукасидаги каротиноидли пигментларнинг анъанавий манбаси сифатида қисқичбақасимонларни қайта ишлаш маҳсулотлари ва синтетик препаратлар бўлиб, улар орасида атаксантин манбаи бўлган Каротофилл Пинк ва кантаксантин тутувчи Каротофилл Ред препаратлари кенг тарқалган. Пигментли қўшимчалар орасида “Оро-сарик” препарати кенг тарқалган. Бу препаратларни таннархини ошиб бораётгани ва парранда организмга физиологик таъсири ҳақидаги фикрларнинг ноаниқлиги сабабли, каротиноидларнинг муқобил табиий манбаларини излаш мақсадга мувофиқдир. Премикслар таркибида синтетик ретинолдан фойдаланиш паррандаларни юқори маҳсулдорлигини таъминлаш муаммосини қисман ҳал қилади, лекин таннархининг юқорилиги паррандачилик саноатининг рентабеллигини пасайтиради.

Тадқиқот объектлари ва методлари: Маҳсулотларнинг экологик хавфсизлигига қўйиладиган замонавий талаблар бундай қўшимчаларга алтернативларни излашни талаб қилади. Қовоқ меваларининг бой минерал таркиби ва шифобахш ҳоссалари айнан улардан витаминларнинг муқобил манбаси сифатида фойдаланишни тақозо этмоқда ва бу мақсадлар учун қовоқнинг витаминли навларини етилган меваларидан фойдаланишга имкон беради. Бу мақсад учун қовоқнинг Ширинтой навидан фойдаланилди. Озуқалар таркибига қовоқ мевалари одатда паста қўринишида қўшилади.

Тадқиқот натижалари: Паста тайёрлашда қовоқ мевалари майдаланади, консервантлар билан бирга махсус жиҳозланган сақлаш омборларига қатлам холида жойлаштирилади, шарбати эса олиб ташланади. Натижада, намлиги 87 % дан кўп бўлмаган ва таркибида қуруқ модда ҳисобига (%) 15,58 % хом протеин, 27,68 % хом клетчатка, 1,92 % хом ёғлар, 45,44 ЭБМ, 9,28 кул моддалар ва 2450 мг / кг каротин ўз ичига олган юқори сифатли қовоқ пастаси олинади, бунда ёғ кислоталари булмайди.

Қовоқнинг “Ширинтой” навига мансуб меваларини сақлашда β-каротин миқдори ортиб боради ва сақлаш жараёнининг учинчи ойига келиб максимум кўрсаткичга - 1 кг қуруқ моддага (бундан буён матнда ҚМ деб юритилади) 2260 мг га етади. Сўнгра унинг концентрацияси пасайиб боради. Вегетация даврида бошқа каротиноидларнинг миқдори барқарор бўлиб, ҚМ га нисбатан α-каротин учун 438 мг/кг, Ξ-каротин учун 264 мг/кг ни ташкил қилади ва фақатгина сақлашнинг 5-ойига келиб уларнинг миқдори бироз камаяди. Плацентада β-каротиннинг энг юқори миқдори (3282 мг/кг) қовоқ меваларини йиғиштириш пайтида (сентябр ойининг биринчи ўн кунлигининг охирида) аниқланган.

Сақлаш даврида β-каротин концентрацияси пасайиб, сақлашнинг бешинчи ойида 1 кг ҚМ га 907 мг ни ташкил этди. Шу билан бирга, β-каротиннинг асосий йўқотишлари сақлашнинг дастлабки уч ойида кузатилади. Қовоқ ҳосилини йиғиб-териш пайтида плацентадаги α- ва Ξ-каротинларнинг миқдори 1 кг қуруқ моддага мос равишда 690 ва 308 мг ни ташкил этди. Меваларни сақлаш даврида бу кўрсаткичлар пасайиб, сақлашнинг бешинчи ойга келиб 1 кг қуруқ моддага тегишлича 217 ва 112,4 мг ни ташкил этди.

Қовоқ пастасидан тухум қўядиган товуклар учун мўлжалланган озуқалар таркибида қўшимча сифатида қўллаш имконияти паррандачилик фабрикаларида ўрганилди. Назорат гуруҳидаги товуклар паррандачилик фермасининг озуқа сеҳида тайёрланган аралаш озуқа билан боқилди. Экспериментал гуруҳдаги товукларга қўшимча равишда қовоқнинг “Ширинтой” навига мансуб меваларидан ишлаб чиқарилган қовоқ пастаси бериладиган озуқа таркибига киритилди. Парранда гўшти тўқималарининг пигментацияси ва витаминлилик даражаси А-витамини ва каротиноидларнинг кон, органлар ва тўқималардаги концентрацияси билан баҳоланди.

Қовоқ пастасини тухум қўядиган товукларнинг озуқасига қўшилиши қон зардобиди ва тухум сариғидаги каротиноидларнинг миқдорини икки бараварга оширади, А-витаминынги концентрациясининг ортиши эса бу тўқималарда сезиларсиз бўлиб, 20 % дан ошмади.

Қовоқ пастаси қўшилиши паррандаларнинг хавфсизлиги ва маҳсулдорлигини оширади ва кунига бир бошга ўртача озуқа сарфини камайтиради. Сўйилган парранда гўштини назорат қилиш ҳам хўжалик кўрсаткичларнинг ўзгаришининг умумий қонуниятларига муфовик бўлиб, тажриба вариантыдаги парранда гушти сифати юқори бўлиши кузатилди.

Иқтисодий таҳлиллар шуни кўрсатдики, ковоқ пастасидан фойдаланиш тухум ишлаб чиқариш таннархини камайтиради.

Каротин тутувчи хом ашёнинг бройлер жўжаларнинг физиологик ва биокимёвий кўрсаткичларига таъсирини ўрганиш ишлари “Чимён-парранда” АЖ нинг ўқув-илмий инновация марказида олиб борилди (1-жадвал).

Тадқиқот учун РОСС 308 бройлерларининг 4 гуруҳи олинди. Биринчи гуруҳ (назорат) асосий рацион билан, 2,3 ва 4 тажриба гуруҳлари эса қўшимча равишда 1,0 %, 2,0 % ва 3,0 % миқдорда ковоқ хомашёси қўшилган асосий рацион билан озиклантирилган.

1-жадвал

Бройлерларнинг тирик вазни ва сақланувчанлигининг ўзгариши

Гуруҳлар	Кўрсаткичлар					Ўртача бир суткалик қўшилиши, г/сутка
	Сақланувчанлиги, %	Тирик вазни, г				
		Тухумдан очилганда	14-кун	28-кун	40-кун	
Назорат варианты	94,0	43,7±0,6	420,4±15,7	1360,0±25,5	2262,7±32,4	58,7
1-вариант (2,0 %)	98,0	44,2±0,4	423,7±9,1	1365,2±20,3	2279,4±39,4	55,9
2-вариант (3,0 %)	100,0	43,9±0,6	432,1±9,9	1448,2±30,7	2381,3±42,1	59,7
3-вариант (4,0 %)	100,0	43,7±0,7	420,2±11,3	1367,2±25,2	2314,2±91,1	58,9

Хулоса: Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, бройлерлар томонидан каротин тутувчи хомашёни ўзлаштиришнинг энг юқори даражаси рационга умумий массанинг 3,0 % миқдорида қўшимчалар қўшилганда кузатилади. Рациондаги қўшимчаларнинг 2,0 % гача камайиши ва 4,0 % гача ортиши бройлерларнинг ўсишига унчалик самарали таъсир кўрсатмайди.

Олинган маълумотлар шуни кўрсатдики, тавсия этилган озуқа қўшимчалари тажриба гуруҳидаги бройлер жўжаларнинг сақланувчанлигини 6,8 % га, тирик вазн ва ўртача суткалик вазн ўсишини кунига мос равишда 151,5 г (6,9 %) ва 4,6 г (7,3 %), оширишга ёрдам беради.

Шундай қилиб, паррандачиликни ковоқ хомашёсидан фойдаланиш юқори самарадорлиги ҳақида хулоса қилишимиз мумкин.

REFERENCES

1. Л.А.Неменушчая., Н.М.Степанищева., Д.М.Соломатин. “Современные технологии хранения и переработки плодоовощной продукции” Научный аналитический обзор. Москва-2009. 172 с.
2. Назирова Р, Усмонов Н, Тухташев Ф,Тожиев Б. “Значение процесса предварительного охлаждения сырья в повышении сохраняемости плодоовощной продукции” Издательство “Проблемы науки”. Научно-методический журнал. «Вестник науки и образования». №20 (74), с 35-38

3. Nazirova R. M., Sulaymonov O. N., Usmonov N. B. // Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash omborlari va texnologiyalari // O‘quv qo‘llanma. Premier Publishing s.r.o. Vienna - 2020. 128 bet.
4. Nazirova, R., Xamrakulova, M., & Usmonov, N. (2021). Moyli ekin urug‘larini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi. *МОНОГРАФИЯ*. <https://doi.org/10.36074/naz-xam-usm.monograph>
5. Р.М.Назирова, Н.Б.Усмонов, С.Ж.Абдурахмонов, Д.Бахтиярова “Изменение химического состава некоторых сортов яблок при хранении в регулируемой атмосфере (Pa)”. Издательство “Проблемы науки”. Научно-методический журнал. “Наука, техника и образование” Москва-2019. №3 (56) с 19-22.
6. Nazirova R.M., Xalilova N.: «Qovoq mevalaridan funksional ahamiyatga ega ichimlik ishlab chiqarish texnologiyasi», Farg'ona politexnika instituti ilmiy texnika jurnali, 2023 yil 20-maxsus soni, 114-120 betlar,
7. Nazirova R.M., Umaraliyeva M.: «Qovoq urug‘larini qayta ishlab, yog‘ ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish», Farg'ona politexnika instituti ilmiy texnika jurnali, 2023 yil 20-maxsus soni, 111-114 betlar.
8. Nazirova R.M., Xalilova N.: « Production Technology of Beverage with Functional Significance from Pumpkin Fruits», журнал номи - Web of Agriculture: Journal of Agriculture and Biological Sciences, давлат – Испания, эътироф этилган база - (14) ResearchBib, (23) Scientific Journal Impact Factor, onlayn-xavola - <https://webofjournals.com/index.php/8/article/view/465>.
9. Nazirova R. M., Umaraliyeva M.: « Improving Pumpkin Seed Processing Technology», журнал номи - Web of Agriculture: Journal of Agriculture and Biological Sciences, davlat – Ispaniya, e’tirof etilgan baza - (14) ResearchBib, (23) Scientific Journal Impact Factor, onlayn-xavola -<https://webofjournals.com/index.php/8/article/view/463>.